

DASTURLASHNI O'RGANISHDA INGLIZ TILINING AHAMIYATI

Muhammadjonov Sodiqjon Sobirjon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Nurafshon filiali talabasi 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Hozirda hech kimga sir emaski, jahon miqyosida dasturchilarga bo'lgan ehtiyoj borgan sari o'sib bormoqda. Aynan bizning yurtimizda ham IT sohasiga katta ahamiyat berilmoqda. Ushbu maqolada dasturchilikni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga ingliz tilining qanday ahamiyatga ega ekanligini va bu tilni o'rgangandan so'ng dasturchiga qanday yo'llar ochilishi haqida qisqacha bayon etilgan.

KIRISH

“Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Internet tizimini keng rivojlantirmasdan turib, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilash, barqaror taraqqiyotga erishish haqida so'z yuritish mumkin emas.

Hayotimizni eng muhim jabhalari uchun yuksak texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar yaratish, malakali mutaxassislar tayyorlash, jahon axborot texnologiyalari bozorida munosib o'rin egallash masalasiga ustuvor ahamiyatga ega vazifa sifatida qarashimiz zarur.” Shavkat Mirziyoyev

Darhaqiqat ushbu so'zlardan yurtimiz kelajagiga yurtboshimizning qanday qayg'urayotganliklari yaqqol namoyon bo'ladi. Biz yoshlar bizga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, yurtimiz ravnaqini yuksaklarga ko'tarishimiz kerak. O'z ustimizda tinimsiz ishlab, sohamizning yetuk mutaxasisi bo'lib

Vol. 1. Issue 2

yetishishimiz darkor. Albatta buning uchun biz jahon tillarini yaxshi bilishimiz kerak. Bu bilan biz jahonda bo'layotgan yangiliklarni qiyinchiliklarsiz o'z sohamizga tatbiq etamiz.

Ko'plab yoshlarni qiziqtirgan va muammoli masala bo'lib turgan savol bu: "Dasturchi bo'lish uchun ingliz tilini bilish kerakmi?" yohud shunga o'xshash savollar yoshlarni qiziqtirmoqda. Aynan shu savolga qisqa holatda javob yozishga harakat qildim.

Bu savolga javobni klaviaturalar bilan tushuntirishni lozim topdim. Hech birimizga sir emaski kompyuterda ishlagan insonlar albatta Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V va Ctrl+Z shu kabi formulalar tanish. Biz ingliz tilida 26 ta harf borligini bilamiz va ushbu harflar kombinatsiyasini Ctrl tugmasi bilan ishlatamiz. Avvalo Ctrl tugmasi qisqartma so'z bo'lib, u ingliz tilida control ya'ni "boshqaruv, nazorat, tekshirish" ma'nolarini beradi.

Kombinatsiyasi	Kengaytmasi
Ctrl+A	Control+all barchasini boshqarish
Ctrl+B	Control+bold font qalin shriftni boshqarish
Ctrl+C	Control+copy nusxani boshqarish
Ctrl+D	Control+double ikkilangan boshqaruv
Ctrl+F	Control+finder qidiruv boshqaruvi
Ctrl+G	Control+group guruhlashtirish
Ctrl+N	Control+new yangi fayl boshqaruvi
Ctrl+O	Control+open faylni ochish
Ctrl+P	Control+print chop etish menyusi

Ctrl+Q	Control+quit chiqib ketish
Ctrl+S	Control+save saqlash

Xulosa o`rnida shuni aytish lozimki, yuqorida ko`rib o`tilgan kombinatsiyalardan namunalargina holos. Bu kombinatsiyada matematik mantiqni ham ko`rish mumkin. Biz dasturlashni o`rganishimizni boshlashimiz bilan birinchi bo`lib, logistika, horijiy tillar va matematikaga duch kelamiz bu esa bizni o`z ustimizda ko`proq ishlashimizni talab qiladi.

Barchamizga ma`lum va hech kimga sir emaski, biror masalada muammoga duch keladigan bo`lsak albatta “Google” ga murojaat qilamiz. Afsuslar bilan aytishimiz kerakki, dasturlash oid bo`lgan ko`plab ma`lumotlar ham aynan horijiy tillarda hisoblanadi. Hatto buni ham oddiy internet sahifamizdagi WWW(Word Wide Web) qisqartma ham ingliz tilida.

Yurtimizda ingliz tilidan xalqaro IELTS 7+ olgan yoshlarga imtihon harajatlari kompensatsiya qoplab berilmoqda. Bu imkoniyatdan oqilona foydalanmaslik noto`g`ri. Horijiy so`zlarni o`rganib dunyoni egallang.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O.Salimov, Q.Quranboyev, N.Xalilov. Intelektual yoshlar – vatanimiz kelajagi.- Toshkent: Ta`lim, -2018.
2. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo`limizni qat`iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko`taramiz 1-tom.- Toshkent: O`zbekiston, - 2017.-86 b.
3. M.A. Rahmatullayev,B.I. Ganiyeva. Jahon axborot resurslari.-Toshkent: Aloqachi, 2019.

